

Revista Fitic
Innovación y Desarrollo

FITIC

LICORES DONDE J

**Determinación de precio
en el extendido “Licores Donde J”
en la ciudad de Barranquilla**

Valentina Valero

José Ternera

Ruben Guzman

Determinación de precio en el extendido “Licores Donde J” en la ciudad de Barranquilla

Price determination at the extended “Licores Donde J” in the city of Barranquilla

Valentina Valero¹

José Ternera¹

Ruben Guzman¹

¹Universidad de la Costa

Cómo citar este artículo:

Valero et al., (2026). Determinación de precio en el extendido “Licores Donde J” en la ciudad de Barranquilla. *Revista Fitic Innovación y Desarrollo*, 1(1). P. 59-76

Resumen

En un mercado altamente competitivo como el expendio de bebidas alcohólicas en Barranquilla, la sostenibilidad financiera de los negocios se ve afectada por la disminución de la clientela y las dinámicas de precios. Este estudio tuvo como objetivo determinar el método de fijación de precios aplicado en el expendio Licores Donde J, evaluando su impacto en la rentabilidad del negocio.

El enfoque fue cuantitativo, con un alcance descriptivo, utilizando encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación directa para la recolección de datos. Los resultados fueron analizados mediante estadísticas descriptivas y comparativas, evaluando los precios frente a la competencia local.

Los hallazgos evidencian que el método de fijación de precios combina estrategias basadas en costos y competencia, lo que permite ajustar tarifas para mantener la operación del negocio en un mercado competitivo. Sin embargo, se identificaron oportunidades para optimizar los precios en función de la demanda y el valor percibido por los consumidores.

Se concluye que una estrategia de precios más integral puede mejorar la competitividad y la sostenibilidad financiera de Licores Donde J, proponiendo un enfoque adaptado a las características del mercado local y alineado con prácticas responsables que beneficien a la comunidad y al negocio.

Palabras clave: *determinación de precios, precios en licores, métodos de fijación de precios.*

Abstract

In a highly competitive market such as the sale of alcoholic beverages in Barranquilla, the financial sustainability of businesses is affected by the decrease in clientele and price dynamics. This study aimed to determine the pricing method applied in the Licores Donde J outlet, evaluating its impact on the profitability of the business.

The approach was quantitative, with a descriptive scope, using surveys, semi-structured interviews and direct observation for data collection. The results were analyzed using descriptive and comparative statistics, evaluating prices against local competition.

The findings show that the pricing method combines strategies based on costs and competition, which allows adjusting rates to maintain the operation of the business in a competitive market. However, opportunities were identified to optimize prices based on demand and perceived value by consumers.

It is concluded that a more comprehensive pricing strategy can improve the competitiveness and financial sustainability of Licores Donde J, proposing an approach adapted to the characteristics of the local market and aligned with responsible practices that benefit the community and the business.

Keywords: *price determination, prices in liquor, pricing methods.*

1. Introducción

En las empresas dedicadas al expendio de bebidas alcohólicas se están generando dificultades para mantener la rentabilidad, debido a la disminución de cliente, derivada de las condiciones del mercado en donde se observan coyunturas en la administración de los negocios, en la ciudad de barranquilla múltiples negocios están compitiendo fuertemente para ganar participación en el mercado, se utilizan estrategias de cambios y ajustes en los precios de los productos y servicios, debido a esto surge la siguiente pregunta ¿Cuál es el método de fijación de precios aplicado en el expendio Licores Donde J en la ciudad de Barranquilla?

La fijación de precios en las empresas dedicadas al expendio de bebidas alcohólicas es un factor clave para la sostenibilidad financiera y la competitividad en un mercado altamente competitivo. En el caso específico del expendio Licores Donde J, ubicado en Barranquilla, la rentabilidad del negocio se ha visto afectada por la disminución de la afluencia de clientes y el aumento de la competencia en el sector. Este fenómeno se debe a la fuerte competencia local y a las cambiantes condiciones del mercado, que obligan a las empresas a ajustar sus estrategias para mantenerse en el juego. A través del análisis del método de fijación de precios empleado por Licores Donde J, se podrá determinar si la estrategia actual es adecuada frente a las dinámicas del mercado local y si es posible optimizar los precios para mejorar la rentabilidad. Conocer el modelo de fijación de precios permitirá establecer tarifas que maximicen los márgenes de ganancia sin comprometer la competitividad. Además, permitirá al negocio ajustar sus precios en función de la demanda y de las percepciones de los consumidores, asegurando que los productos sean accesibles y atractivos para el público objetivo. Por último, un análisis

detallado de la estructura de precios ayudará a posicionar a Licores Donde J de manera más efectiva frente a sus competidores, favoreciendo la captación y retención de clientes.

Desde una perspectiva teórica, la fijación de precios es un componente central en la estrategia de marketing y gestión empresarial, especialmente en mercados con alta competencia como el de las bebidas alcohólicas. Existen diversos enfoques que las empresas pueden utilizar para establecer sus precios, entre ellos el modelo basado en costos, en la demanda, en la competencia y en el valor percibido por el consumidor. El modelo de costos establece precios que cubren los costos de producción y operación, y aseguran un margen de ganancia. En el caso de Licores Donde J, este enfoque implicaría una evaluación de los costos fijos y variables de la empresa para determinar un precio mínimo que sea rentable.

El modelo basado en la demanda considera la elasticidad de la demanda de los productos, es decir, la sensibilidad del consumidor al precio. Si la demanda de bebidas alcohólicas en Barranquilla es inelástica, es posible fijar precios más altos sin que se pierda una gran cantidad de clientes, mientras que si la demanda es elástica, se podrían establecer precios más competitivos para atraer a más consumidores. El modelo de precios competitivos toma en cuenta las tarifas de los competidores, lo que permite ajustar los precios en función de lo que se está ofreciendo en el mercado.

El modelo basado en el valor percibido busca fijar precios según el valor que los consumidores le asignan al producto, lo cual es particularmente relevante si Licores Donde J ofrece productos de mayor calidad o un servicio diferenciado. Estos enfoques proporcionan una base sólida para comprender las dinámicas de fijación de precios y su impacto en la rentabilidad de la empresa.

La fijación de precios también puede alinearse con varios de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), lo que permite que Licores Donde J no solo sea una empresa rentable, sino también una organización socialmente responsable. En primer lugar, el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico se refiere a la necesidad de generar empleo y promover el crecimiento económico. Una fijación adecuada de precios puede contribuir a la estabilidad financiera de Licores Donde J, lo que se traduce en la creación de empleo y en mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Además, un modelo de precios eficiente puede contribuir al fortalecimiento de la economía local, impulsando el consumo y la producción en la región. El ODS 10: Reducción de las desigualdades hace referencia a la importancia de promover la inclusión social. Una estrategia de precios que tenga en cuenta las distintas necesidades y capacidades de los consumidores puede contribuir a la accesibilidad de los productos, permitiendo que un mayor número de personas tenga acceso a ellos, sin importar su nivel socioeconómico. En línea con el ODS 12: Producción y consumo responsables, Licores Donde J podría incorporar prácticas responsables, como la adquisición de productos locales, la reducción de desperdicios y el uso de empaques reciclables, lo que justificaría un modelo de precios que también considere la sostenibilidad ambiental.

El ODS 1: Fin de la pobreza destaca la importancia de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. A través de una estrategia de precios que favorezca la rentabilidad, Licores Donde J podría contribuir al bienestar de sus empleados y proveedores, impactando positivamente en la comunidad local. Así, la fijación de precios no solo tiene un impacto directo en la rentabilidad del negocio, sino que también se integra a un modelo de negocio sostenible que promueve el bienestar económico, social y ambiental. el objetivo del presente trabajo es determinar el método de fijación de precios aplicado en el expendio Licores Donde J en la ciudad de Barranquilla

2. Marco teórico/ marco referencial

La determinación de precios en el extendido “licores donde j” en la ciudad de barranquilla exige una aproximación estratégica que articule fundamentos clásicos del marketing con enfoques contemporáneos de innovación y gestión del conocimiento. Desde la perspectiva tradicional, el precio constituye una variable central del marketing mix y un determinante directo de la rentabilidad y del posicionamiento competitivo (kotler & armstrong, 2012). En este sentido, la fijación de precios debe considerar tanto los costos como la percepción de valor del cliente, así como las condiciones del mercado y la estructura competitiva (monroe, 2003). Complementariamente, la formulación estratégica del precio requiere comprender las tácticas que permiten capturar mayor disposición a pagar y generar crecimiento rentable, integrando segmentación, diferenciación y análisis de sensibilidad al precio (nagle & holden, 2002). No obstante, la literatura evidencia que muchas organizaciones presentan resistencia a implementar modelos basados en valor, aun cuando estos generan mayores márgenes y sostenibilidad financiera (hinterhuber, 2008).

En contextos locales como barranquilla, la determinación de precios también demanda capacidades dinámicas que permitan ajustar la estrategia frente a cambios en el entorno competitivo y en el comportamiento del consumidor (fernández et al., 2020). La integración de estrategias facilitadoras e innovación social fortalece la competitividad territorial y promueve prácticas empresariales sostenibles (ramírez molina et al., 2022), mientras que los sistemas de innovación en el marco de la industria 5.0 impulsan la adopción de tecnologías y análisis de datos como soporte para la toma de decisiones estratégicas (ramírez molina et al., 2024). En este escenario, la generación de conocimiento organizacional y la gestión estratégica de la información se convierten en

activos clave para optimizar la política de precios (robledo fernández, 2012; robledo & del río, 2012).

La incorporación de herramientas digitales y analítica avanzada amplía la comprensión de los patrones de consumo en el sector de bebidas alcohólicas. Las tendencias en publicidad digital y retargeting influyen en la percepción del consumidor y en su intención de compra, afectando la sensibilidad al precio (ruíz et al., 2023). Asimismo, la evolución del marketing digital y la inteligencia artificial redefine los procesos de segmentación y personalización, facilitando estrategias de precios diferenciados (ruiz et al., 2025a; santamaria-ruiz et al., 2025). El uso de big data y análisis multivariado permite identificar segmentos con distintos niveles de valor y comportamiento de compra (ruiz et al., 2025b; molina et al., 2024), fortaleciendo decisiones basadas en evidencia. La comprensión de dimensiones psicológicas mediante neuromarketing aporta elementos adicionales para interpretar la percepción de valor y la disposición a pagar (santamaria ruiz & de la ossa, 2024).

La articulación entre innovación, formación y desarrollo territorial contribuye a consolidar modelos empresariales sostenibles en el comercio minorista (molina et al., 2025; catalan cairosa et al., 2025). La incorporación de asistentes virtuales y procesos digitales innovadores mejora la experiencia del cliente y amplía oportunidades de diferenciación (ruiz et al., 2024). En conjunto, estos aportes teóricos y empíricos sustentan la necesidad de diseñar una estrategia de determinación de precios para “licores donde j” que combine análisis de costos, percepción de valor, segmentación digital y capacidades organizacionales dinámicas, garantizando competitividad, sostenibilidad y adaptación continua en el mercado barranquillero.

La fijación de precios es uno de los pilares fundamentales en las estrategias

empresariales, especialmente en sectores competitivos como el expendio de bebidas alcohólicas. Este apartado presenta los fundamentos conceptuales y teóricos que sustentan el análisis del método de fijación de precios aplicado en Licores Donde J, en Barranquilla.

Enfoques de fijación de precios

Según Kotler y Armstrong (2012), la fijación de precios es el proceso mediante el cual las empresas determinan el valor monetario de sus productos o servicios. Este proceso puede basarse en varios enfoques:

- **Fijación de precios basada en costos**

Este método parte del cálculo de los costos totales de producción y operación, añadiendo un margen de ganancia para determinar el precio final. Es ampliamente utilizado en empresas que buscan garantizar la rentabilidad cubriendo costos fijos y variables. Este enfoque es relevante en contextos donde los costos de insumos, transporte y almacenamiento son factores críticos, como en el expendio de bebidas alcohólicas.

Fijación de precios basada en la competencia

Este modelo se centra en analizar los precios establecidos por los competidores en el mercado. En un mercado altamente competitivo como el de Barranquilla, este enfoque permite ajustar precios de manera estratégica para mantener o ganar participación en el mercado, evitando la pérdida de clientes frente a competidores directos.

Fijación de precios basada en la demanda

Este enfoque considera la elasticidad de la demanda, es decir, la sensibilidad de los consumidores al cambio de precio. En mercados con alta elasticidad, ligeros incrementos en los precios pueden provocar pérdidas significativas de clientes, mientras que en mercados inelásticos, el impacto en la demanda es menor.

Fijación de precios basada en el valor percibido

Este enfoque se fundamenta en el valor que los consumidores asignan al producto o servicio, considerando factores como calidad, exclusividad y experiencia del cliente. En el caso de Licores Donde J, este modelo puede ser relevante si el expendio ofrece productos premium o una experiencia diferenciada respecto a la competencia.

Importancia de la fijación de precios en la sostenibilidad empresarial

La fijación de precios adecuada no solo impacta la rentabilidad, sino que también influye en la percepción del consumidor y en la competitividad del negocio. Como señalan Nagle y Holden (2002), un precio mal ajustado puede generar pérdida de clientes o márgenes insuficientes para sostener las operaciones. En este sentido, la fijación de precios debe alinearse con los objetivos financieros, las características del mercado y las preferencias del consumidor.

Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La fijación de precios también puede contribuir a metas de sostenibilidad empresarial, en línea con los ODS. Por ejemplo:

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: Una estrategia adecuada puede garantizar ingresos estables, promoviendo el empleo y el crecimiento local.

ODS 12: Producción y consumo responsables: Incorporar prácticas responsables en la fijación de precios puede justificar precios diferenciados, favoreciendo el consumo sostenible y la reducción del impacto ambiental.

Contexto local: el mercado de Barranquilla

El mercado de expendio de bebidas alcohólicas en Barranquilla se caracteriza por una competencia intensa, con múltiples negocios implementando estrategias agresivas de precios para captar clientes. Este entorno obliga a los negocios como Licores Donde J a

identificar y adoptar métodos de fijación de precios que les permitan ser competitivos y sostenibles, equilibrando costos, demanda y valor percibido.

3. Metodología

En un mercado altamente competitivo como el expendio de bebidas alcohólicas en Barranquilla, la sostenibilidad financiera de los negocios se ve afectada por la disminución de la clientela y las dinámicas de precios. Este estudio tuvo como objetivo determinar el método de fijación de precios aplicado en el expendio Licores Donde J, evaluando su impacto en la rentabilidad del negocio.

El enfoque fue cuantitativo, con un alcance descriptivo, utilizando encuestas, entrevistas semiestructuradas y observación directa para la recolección de datos. Los resultados fueron analizados mediante estadísticas descriptivas y comparativas, evaluando los precios frente a la competencia local.

Los hallazgos evidencian que el método de fijación de precios combina estrategias basadas en costos y competencia, lo que permite ajustar tarifas para mantener la operación del negocio en un mercado competitivo. Sin embargo, se identificaron oportunidades para optimizar los precios en función de la demanda y el valor percibido por los consumidores.

Se concluye que una estrategia de precios más integral puede mejorar la competitividad y la sostenibilidad financiera de Licores Donde J, proponiendo un enfoque adaptado a las características del mercado local y alineado con prácticas responsables que beneficien a la comunidad y al negocio.

4. RESULTADOS

El análisis de la determinación de precio para el extendido “Licores Donde J” parte de una aproximación comparativa basada en el comportamiento del mercado local

durante el año 2023. En primera instancia, la Figura 1 presenta la construcción del precio mediante vectores de ponderación, herramienta que permite integrar variables estratégicas como precios de referencia, posicionamiento competitivo y margen esperado, facilitando una decisión fundamentada en criterios cuantitativos y no exclusivamente intuitivos. Esta metodología contribuye a estructurar el precio como resultado de una combinación de factores internos y externos, alineando la estrategia comercial con las condiciones reales del entorno competitivo en Barranquilla.

Figura 1. Precio a través de vectores de ponderación

COMPETIDORES	COSTOS	30 PERSONAS	PARTICIPACION	PRECIO POR VECTOR DE PONDERADO
Aguardiente Olimpica	\$ 22.790	40%	\$ 9.116	\$ 21.756
Aguardiente éxito	\$ 20.400	25%	\$ 5.100	
Aguardiente Jumbo	\$ 20.400	5%	\$ 1.020	
Aguardiente La rebaja	\$ 22.600	10%	\$ 2.260	
Aguardiente Carulla	\$ 21.300	20%	\$ 4.260	

Nota: elaboración propia, (2025).

Complementariamente, la Tabla 1 sistematiza los precios observados en establecimientos competidores relevantes, incluyendo cadenas reconocidas como Olímpica, Éxito, Jumbo, La Rebaja y Carulla. La información evidencia un rango de precios que oscila entre \$20.400 y \$22.790, con un promedio de mercado de \$21.498. Este intervalo refleja una dispersión moderada y permite identificar tanto el precio mínimo competitivo como el techo máximo de referencia. La consolidación de estos datos constituye la base para definir una política de precios estratégica, coherente con el posicionamiento deseado y con la sensibilidad del consumidor en el segmento analizado.

Tabla 1. Sistematización de precios de competidores.

Precios del mercado 2023	Precios
Aguardiente Olimpica	\$ 22.790
Aguardiente éxito	\$ 20.400
Aguardiente Jumbo	\$ 20.400
Aguardiente La rebaja	\$ 22.600
Aguardiente Carulla	\$ 21.300
Metodo de determinacion de precio	Precios
Minimo	\$ 20.400
Maximo	\$ 22.790
Promedio	\$ 21.498

Nota: elaboración propia, (2025).

A partir de los datos recolectados del mercado en 2023, se aplicó el método de fijación de precios basado en la competencia, técnica ampliamente utilizada en el comercio minorista cuando el producto presenta características homogéneas y el consumidor compara activamente precios entre establecimientos. Este enfoque parte del análisis estadístico del rango competitivo, considerando como variables centrales el precio mínimo, el precio máximo, el promedio y la mediana del mercado.

Los precios observados en los principales competidores oscilan entre \$20.400 y \$22.790, con un promedio general de \$21.498 y una mediana de \$21.300. Estos indicadores permiten identificar el punto de equilibrio competitivo del mercado, evidenciando una dispersión moderada y una concentración en torno a los \$21.000. Bajo este escenario, la estrategia recomendada consiste en posicionar el precio ligeramente por debajo del promedio, con el objetivo de generar una percepción de ventaja competitiva sin comprometer la estructura de margen ni deteriorar la imagen del producto.

Aplicando una reducción estratégica moderada del 0,5 % sobre el promedio del mercado, se obtiene un precio estimado de \$21.390, que puede redondearse comercialmente a \$21.400. Esta decisión permite mantenerse dentro del rango competitivo, evitar una guerra de precios con el mínimo observado y conservar coherencia

con estrategias de paridad diferenciada. De esta manera, el precio propuesto equilibra competitividad, percepción de valor y sostenibilidad financiera, alineándose con prácticas estratégicas de fijación basadas en referencia de mercado.

5. Conclusiones

El presente estudio permitió identificar que el método de fijación de precios aplicado en el expendio **Licores Donde J** responde a un enfoque basado principalmente en los costos y en la competencia, alineándose parcialmente con las dinámicas del mercado local en Barranquilla. Los resultados obtenidos muestran que, aunque los precios actuales permiten mantener la operación del negocio y ofrecer productos competitivos en relación con otros expendios de la ciudad, existe margen para optimizar las estrategias de fijación de precios, incorporando un análisis más profundo del valor percibido por los consumidores.

La investigación también evidenció que una mayor diferenciación en precios y en la oferta podría posicionar al expendio de manera más estratégica frente a sus competidores, maximizando tanto la rentabilidad como la satisfacción del cliente. Este enfoque podría no solo fortalecer la sostenibilidad financiera del negocio, sino también generar un impacto positivo en la percepción de los consumidores y en su fidelización.

Como líneas futuras de investigación, se sugiere explorar el impacto de estrategias promocionales diferenciadas en la captación de nuevos clientes, así como analizar cómo la percepción de calidad y servicio puede influir en la disposición a pagar de los consumidores. Además, sería valioso investigar el papel de la sostenibilidad ambiental en la fijación de precios como factor diferenciador en este sector.

Referencias

- Catalan Cairosa, E., Villadiego García, D., Santamaria-Ruiz, M., Fruto Silva, E., Sánchez Montero, E., Canquiz-Rincón, L., ... & Miranda Acosta, R. (2025). TRENDS IN EDUCATIONAL MARKETING: A VIEW FROM THE TEACHER'S HOUSE. *Scientific Culture*, 11. <https://sci-cult.net/index.php/cult/article/view/1031/247>
- Fernández, J. C. R., Streinesberger, F. V., Cortina, J. D. R., & Moreno, O. C. M. (2020). Capacidades dinámicas: reflexión teórica desde el campo de la estrategia. *Adgnosis*, 9(9), 21-31.
- Hinterhuber, A. (2008). Customer value-based pricing strategies: Why companies resist. *Journal of Business Strategy*, 29(4), 41-50.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Principios de marketing* (14.a ed.). Pearson.
- Molina, R. I. R., Chamorro, I. A. A., Ochoa, E. P. S., & Ruiz, M. J. S. (2025). Innovative strategies and tourism growth: a bibliometric and historical review from the humanities. *Clío. Revista de Historia, Ciencias Humanas y Pensamiento Crítico.*, (10), 1204-1235. <https://ojs.revistaclio.es/index.php/edicionesclio/article/view/333>
- Molina, R. I. R., Ruiz, M. J. S., Castro, L. C. M., Raby, N. D. L., Hinojoza-Montañez, S., & Samper, M. G. (2024). Bibliometric behavior of big data and digital marketing as real-time multimedia. *Procedia Computer Science*, 241, 526-532. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.08.075>
- Monroe, K. B. (2003). *Pricing: Making Profitable Decisions*. McGraw-Hill Education.
- Nagle, T. T., & Holden, R. K. (2002). *The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably* (3.a ed.). Prentice Hall.
- Ramírez Molina, R. I., Ramírez Molina, R. J., Molina, C. C., Vergara Ramos, L. A., &

- Santamaria Ruiz, M. J. (2022). Estrategias facilitadoras e innovación social: aproximaciones, teorías, aportes y reflexiones. *Opción*, 38(99), 290-312. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7502724>
- Ramírez Molina, Reynier Israel., Santamaria Ruiz, Mauricio Junior., Ramírez Molina, Ramineth Joselin., Lay Raby, Nelson David., y Severino-González, Pedro. (2024). Innovation systems in industry 5.0: theoretical and methodological bases. *Procedia Computer Science*, 231, 595-600. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.12.256>
- Rivera-Alvarado, J. (2024, October). Felicidad e Innovación: Una estrategia como impulsor de la producción científica. In 2024 9th International Engineering, Sciences and Technology Conference (IESTEC) (pp. 583-586). IEEE.
- Robledo Fernández, J. C. (2012). Facilitadores de la creación de conocimiento organizacional (Doctoral dissertation, Universidad EAFIT).
- Robledo, J., & Del Rio, J. (2012). *Gestión del Conocimiento: Teoría y Práctica Estrategia de Competitividad Empresarial*. Cartagena de Indias, Colombia: tesis doctoral, universidad eafit medellin, colombia.
- Ruiz, M. J. S., Arrieta, A. A. M., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2024). Innovation in the Customer Service Process Through a Virtual Assistant for Website Users: A Case Study in Colombia. *InGente Americana*, 4(4).
- Ruiz, M. J. S., Barragán, B. P., & Hinojoza-Montañez, S. D. (2023). Advertising targeting trends: Retargeting and new technologies user perception of e-commerce platforms in Colombian and Israeli cities. *NovaRua*, 15(27). DOI: <https://doi.org/10.20983/novarua.2023.27.2>
- Ruiz, M. J. S., Calderón, C. E. J., Venecia, A. R. O., Santodomingo, A. A., & Forero, M. P.

- (2025). Bibliometric behavior of artificial intelligence and digital marketing sustainability. *Procedia Computer Science*, 257, 1047-1052.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.136>
- Ruiz, M. J. S., Molina, R. I. R., Amaris, R. R. A., & Raby, N. D. L. (2022). Types of competencies of human talent supported by ICT: definitions, elements, and contributions. *Procedia Computer Science*, 210, 368-372.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.166>
- Ruiz, M. J. S., Samper, M. A. G., Forero, M. P., Lara, P. C., Morales, C. B., & Carpio, D. S. (2025). Customer segmentation analysis with big data in health services companies in Colombia: case study. *Procedia Computer Science*, 257, 1134-1139.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2025.03.150>
- Santamaria Ruiz, M. J., & De la ossa, C. (2024). Neuromarketing: una revisión del estado del arte. *Revista Tajamar*, 3(1), 32-38. Recuperado a partir de [https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=article&op=view&path\[\]=81](https://publicaciones.litoral.edu.co/index.php?journal=Revista_tajamar&page=article&op=view&path[]=81)
- Santamaria-Ruiz, M., Sukier, H. B., Rodríguez-Valdes, A., Barceló, D. A. M., & De león Palacio, L. P. (2025). Bibliometric behavior in the field of digital marketing for the period 2022 to 2024 in industry 4.0. *Procedia Computer Science*, 265, 701-706.
- Valencia, R. A. S., Tanoira, F. G. B., & Ortega, J. I. Á. (2015). Evaluación prospectiva y preservación del sector artesanal en zonas mayas de Campeche, México (avances de investigación). *Revista Universitaria Ruta*, 17(1), 77-a.

Anexos

Precio de aguardiente en olímpica

Aguardiente Antioqueño Verde Sin Azúcar 375 MI

Mililitro a \$ 60,77

\$ 22.790

olimpica.com

Precio de aguardiente en éxito

Vendido por: Éxito

MI a \$ 54

\$ 20.400

Llévalo con 2.914 Puntos Colombia

exito.com

Nota: datos tomados de la pagina web oficial.

Precio de aguardiente en Jumbo

JUMBO

¿Qué estás buscando?

Código de producto: 0931022

Aguardiente Antioqueño sin azúcar botella x 375 ml

(ml a \$ 54,4) **ANTIOQUEÑO**

\$ 20.400

Agregar al carro

tiendasjumbo.co

Precio de aguardiente en La Rebaja

larebaja
virtual.com

¿Qué estás buscando?

verde

\$22.600

Referencia: 116476
Incluye 5% de impuestos

Nota: datos tomados de la pagina web oficial.

Precio de aguardiente en Carulla

Buscar productos

¿Cómo quieres recibir tu pedido?

Aguardiente ANTIOQUENO Verde sin azúcar media (375 ml)

ANTIOQUENO-PLU: 120880

\$ 21.300

Mililitro a \$ 56,8

Nota: datos tomados de la pagina web oficial.